

ӘОЖ 373.1
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК DAҒДЫСЫН
ДАМУДА ЭЛЕКТРОНДЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ

ТҮСПХАНОВА АҚЕРКЕ ТАЛҒАТҚЫЗЫ

“Б.Қосынов атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен” коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қазақстан
Бастауыш сынып мұғалімі. Педагог (жас маман)

Аңдатпа. Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдыларын дамытуда электрондық ресурстардың қолданылуының маңыздылығы қарастырылады. Әсіресе, «Дүниетану» және «Жаратылыстану» пәндеріндегі электрондық ресурстарды пайдалану арқылы оқушылардың зерттеу және сыни ойлау дағдыларын дамыту мақсатында тапсырмалар жүйесі ұсынылады.

Кілт сөздер: зерттеушілік дағды, электрондық ресурстар, бастауыш сынып, сыни ойлау, ақпараттық технологиялар, оқу үдерісі.

Кіріспе.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандартында үздіксіз білім беру жүйесінің деңгейі ретінде тұрақты өзгеріп тұрған әлемде табысты бейімделуге қабілетті бала тұлғасының қалыптасуы мен дамуы үшін жағдайлар жасалатыны көрсетілген [1]. Бұдан қазіргі жағдайда бала тұлғасының білімділігі, шығармашылыққа талпынысы мен ізденісі, олардың зерттеушілік дағдысын дамыту арқылы жүзеге асыру қажет екенін көреміз.

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінде: әдістеме – әдістер жиынтығы; оқыту немесе ғылымды зерттеу әдістері туралы ілім; педагогиканың жеке пәндерден берілетін білім көлемін негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін саласы. Жалпы алғанда жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту үдерісінің заңдылықтарын дидактика зерттейді. Ол заңдылықтардың жеке пәндерді оқытудағы көрінісін және әр пәнді оқытудың өзіне ғана тән заңдылықтарын пәндік дидактика қарастырады. Бұлардың әрқайсысына тән өзіндік ерекшеліктеріне байланысты оқыту әдістемелері бар. Әдістеме дидактикаға ғана негізделіп қоймайды. Ол психология, педагогика, философия және т.б. ғылымдардың жетістіктеріне сүйеніп, білім беру жүйесіндегі озат тәжірибелер мен мәселелерді жедел ғылыми талдаудан өткізіп отырады [2].

Бастауыш сынып оқушыларының оқу іс-әрекетін ұйымдастыру үшін мұғалімнің белсенділігі, шығармашылық ізденісі, шәкірттерінің жас және дербес ерекшелігімен қатар оның неге қызығатынын жете білуі маңызды болмақ. Қазақстан Республикасының “Білім туралы” заңында “Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі: жеке адамның шығармашылық, рухани және күш қуат мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, даралықты дамыту үшін жағдай жасау арқылы ой-өрісін байыту”, – деп атап көрсетілген [3]. Осы міндетке сәйкес оқушының ой-өрісін дамытып, алған білімдерін өз тәжірибесінде жаңа жағдайларда қолдану біліктілігі мен зерттеушілік іс-әрекетке түсе алатын тұлға қалыптастыру қажеттігін тәжірибе дәлелдеп отыр. Көрсетілген міндетті шешудің бірден бір жолы оқыту үдерісінде электрондық ресурстар арқылы бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдысын дамыту болып табылады.

Бастауыш сыныптарда оқытылатын «Дүниетану» және «Жаратылыстану» пәндерінде оқушылардың электрондық ресурстарды пайдалану арқылы зерттеушілік дағдысын дамытуда мақсатын көздей отырып, әдістемесіне талдау жүргізе кетсек. Оқыту формасының өзгеруі де оқушылардың білімді өздігінен меңгеруге бағытталуы олардың ізденуіне, қойылған проблемалық және шығармашылық тапсырмаларды шешуіне, оқу-танымдық қарапайым зерттеу жұмыстарын жүргізуге және топтық, жұптық формаларында ұсынылған

тапсырмаларды орындауда сыни ойлауы, шешім қабылдауы, жаңа нәтижеге жетуі көзделді. Білім беру үдерісінде оқыту үдерісін ұйымдастыру формасын, заманауи технологияларын, интербелсенді әдістерін таңдау көп жағдайда тақырыптың мақсаты және міндеттерімен анықталады. Біздің ойымызша, тақырып мақсатын іске асыруда зерттеушілік дағдысын дамыту үшін білім берудің бес көрсеткішті есепке алу қажет: материалды зерттеу тереңдігі, оқудың ұзақтығы, қатысушылардың құрамы, оқушылардың дайындық деңгейі, білім беру үдерісінің ұзақтығы.

Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдысын дамытуды іске асыру үшін «Дүниетану» мен «Жаратылыстану» пәндерінде электрондық ресурстарды пайдаланып орындайтын әдістемеміздің негізі болып табылатын тапсырмалар жүйесін ұсынамыз:

3-сынып «Жаратылыстану» пәні бойынша құрастырылған тапсырмалар жүйесі.
Сабақтың тақырыбы: Жер қабықтары қалай орналасқан?

3-сынып «Жаратылыстану» пәні бойынша тапсырмалар жүйесі

Сабақтың тақырыбы: Жер қабықтары қалай орналасқан?

1-тапсырма. Мақсаты: Оқушыларды сабақтың негізгі тақырыбына қызықтырып, оларды Жердің қабықтарымен таныстыру.

Өткенді қайталау. Сабақтың басында Quizizz.com ойындары арқылы топтық талқылау жасап, жер қабаттарын еске түсіреміз.

<https://quizizz.com/admin/quiz/626399dfebb591001dcaa6d8>

2- тапсырма. Суретпен жұмыс тапсырмасы:

Мақсаты: Оқушыларға Жер қабықтарының орналасуын визуалды түрде көрсету арқылы түсініктерін бекіту.

Тапсырма:

- Оқушыларға Жер қабықтарының кескінін беріңіз.
- Әр қабықты анықтап, олардың орналасуын дұрыс көрсетіңіз.
- Оқушылар осы сурет арқылы Жер қабықтарының бір-бірімен байланысын талқыласын.

Практикалық тапсырма. Мақсаты: Оқушылардың Жер қабықтарын нақты өмірмен байланыстыру.

Тапсырма:

• Оқушыларға Жер қабықтарының әрқайсысы туралы қысқаша мәтіндер таратыңыз. Әр мәтіннің соңында сұрақтар қойыңыз.

• Мысалы: «Қатпарлы қабықтың құрамына не кіреді?» немесе «Мантияның қандай ерекшеліктері бар?»

• Оқушылар топ болып жауап береді.

Қорытынды тапсырма:

Мақсаты: Оқушылардың тақырыпты толық меңгергенін тексеру.

Тапсырма:

- Жер қабықтарын анықтап, оларды қайда орналасқанын жазып шығыңыз.
- Оқушылардан Жер қабықтарының маңыздылығы туралы пікірлерін сұраңыз.

Үй тапсырмасы. Мақсаты: Оқушылардың Жер қабықтары туралы білімі мен түсініктерін нығайту.

Тапсырма: Оқушыларға Жер қабықтарының ерекшеліктерін сипаттап, оларды қалай қорғау керектігі туралы эссе жазуға тапсырма беріңіз.

3- тапсырма. Сабақтың тақырыбы: *Серпімділік күші қайда пайда болады?*

1-тапсырма. Жаңа сабақты түсіндіру мақсатында *Wordwall* интерактивті тақтасымен жеке жұмыс жүргізу.

Серпімді дене және пластикалық денелердің айырмашылығын түсіну.

<https://wordwall.net/resource/24386281>

0:14

серпімді пішіні серпімсіз өзгеріске көлемі серіппе

Барлық дененің мен болады. Олар қандай да бір күштің әсерінен түседі. Күш әсерінен кейін өзгеріске келетін денелерді денелер деп атайды. Дене бастапқы қалпын келмесе ондай дене не пластикалық дене деп аталады. Мысалы, серпімді дене, **ермексаз** пластикалық дене.

Submit Answers

1-сурет-Серпімділік күші

2-тапсырма. Тәжірибе жүргізу:

2-сурет-Блум таксономиясы

1-кесте

Б.Блумның таксономиясы бойынша оқушыларға арналған сұрақтар мен тапсырмалар:

-1- Денелерді серпімділігі бойынша қанша топқа бөлеміз?
-2-Серпімді денелерді өз сөзіңмен сипатта. Серпімді заттарға мысал келтір.
-3-Серпімді және пластикалық денелердің айырмашылығын талдау мақсатында мына заттарды ал: <i>резина, ермексаз, серіппе, жұмсақ ойыншық.</i>

- 4- Денелерді қандай топтарға топтастыруға болады: Венн диаграммасы арқылы денелердің ұқсастығы мен айырмашылығын жаз.
- 5- Ал күйі қатты денелерді қай топқа жатқызасың? Тәжірибеден өз қорытындыңды шығар.
- 6- Серпімді денелердің пайдасын айт. Өз өмірінде қолданысқа ие ме. Дәлелмен келтір.

3-сынып «Дүниетану» пәні бойынша құрастырылған тапсырмалар жүйесі.
Сабақтың тақырыбы: Қазақ хандығы қалай құрылды?

1-тапсырма. Edpuzzle онлайн құрастырылған видеосабақтары арқылы тақырыппен таныстыру. Видеосабақтың әр кезеңінде тест тапсырмалары, ашық сұрақтар қойылып, Қазақ хандығы бойынша тұжырым жасалынады.

<https://edpuzzle.com/media/626403269db52f42a79ba6fb>

2-тапсырма
Жеке жұмыс

Сабақтың құзырлық тапсырма бойынша қорытындылау. Қазақ хандығына байланысты бірнеше ақпарат айтылады. Оқушы Йә/Жоқ деп жауап бере келе өз айтқан жауабына дәлел келтіреді.

<https://quizizz.com/admin/quiz/626426d6cef15a001e635d21>

2-кесте

Қазақ хандығының құрылуы тапсырма

Реті	Тұжырымдама	Йә\Жоқ	Дәлел
1	1965 жылы Жетісудың батысында Қазақ хандығы құрылды.		
2	Қазақ сөзі «ақылды, дана» деген мағынаны білдіреді.		
3	Әбілхайыр ханнан бөлініп шыққан халыққа Есенбұға хан Шу мен Талас өзендерінің арасынан жер бөліп берді.		

Сабақтың тақырыбы: Табиғат және менің қауіпсіздігім. Табиғи ортада қандай қауіп-қатерлер бар? ӨҚН.

1- тапсырма: Суреттегі нөмірлермен бейнеленген төтенше жағдайларды анықтандар. Сәйкестендіру жұмысын «Жұбын тап» тапсырмасы арқылы learningapps бағдарламасында жүргіз. Адам өмірінде табиғи қауіп-қатерден төтенше жағдай пайда болады. Оның басты себебі неде? Сыныптасыңмен табиғи апаттың түрлері туралы пікірлес.

<https://learningapps.org/display?v=pqjpfgvvc22>

Сабақтың тақырыбы: Туристің қайда саяхаттағаны дұрыс?

1 - тапсырма

Картамен жұмыс. Еліміздің көрікті жерлеріне саяхат жасайық. Егер мен саяхатшы

болсам...

LearningApps.org – интерактивті ойындары арқылы еліміздің көрікті жерлерін есіңе түсір.

<https://learningapps.org/display?v=pgdfwfpv322>

3-сурет - Қазақстанның туристік орындары картасы

Қорыта келе, аталған мақалада бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдысын дамытуда электрондық ресурстарды пайдалану өзектілігі айқындалып, 3-сыныпқа арналған тапсырмалар жүйесі үлгісін ұсындық.

Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдысын дамытуда электрондық ресурстарды пайдалануда эвристикалық, шығармашылық, репродуктивті, сыни ойлау қабілеттерінен тұратын құрылымда шешу мүмкіндігін толық пайдалану қажет және мақалада әзірленіп ұсынылған 3-сыныпта оқу үдерісінде тәжірибеге қолданылатын тапсырмалар жүйесінің мазмұны бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдысын дамытуға ықпал етеді,- деп ойлаймыз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2023 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы. 28.03.2023. № 249 қаулы.
2. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Педагогика және психология / Жалпы ред. А.Қ.Құсайынов . – Алматы: Мектеп, 2002. – 256 б.
3. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Білім туралы Заңы. <https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/documents/details/78654?lang=kk>